

Leonardo Silvino Cumbane

Mestres e Serventes: Entre a Arte que se Transmite e o Silêncio que se Guarda

Ficha técnica

Autor: Leonardo Silvino Cumbane

Título: **Mestres e Serventes: Entre a Arte que se Transmite e o Silêncio que se Guarda**

Categoria: **Artigo**

Editora: Wusingalakati ni Wudhota & Escola de Amor/Ta Nyumbani – Rádio e Televisão Comunitária de Inharrime (WwTN)

Ano: 2025

Edição: 24 de Setembro. (10º em Artigo registado)

Nº de Registo: 10/WwTN/2025

Índice

Mestres e Serventes: Entre a Arte que se Transmite e o Silêncio que se Guarda.....	4
Resumo	4
Glossário de palavras locais / técnicas.....	4
Introdução	5
O Papel dos Mestres na Comunidade Africana	6
Porque os Mestres dificultam a transmissão do conhecimento?.....	6
A Responsabilidade dos Serventes	8
Causas Estruturais.....	8
Consequências da Não-Transmissão.....	9
Exemplos Concretos em Moçambique	10
Considerações Finais	11
Referências Bibliográficas	12

Mestres e Serventes: Entre a Arte que se Transmite e o Silêncio que se Guarda

Resumo

Este artigo de analisa a relação entre mestres de artes manuais (carpinteiros, pedreiros, canalizadores, pintores, serralheiros, mecânicos e outros) e seus serventes, com enfoque no contexto africano, especialmente em Moçambique. Parte-se da constatação de que muitos jovens entram como auxiliares, aprendendo na prática, mas raramente atingem a posição de mestres, chegando a passar 10 anos ou mais sem progressão. São apresentadas causas, consequências e soluções. Exemplos e casos reais de Maputo, Beira, Nampula, Inhambane e Gaza enriquecem a análise. Provérbios em línguas nacionais sublinham a dimensão cultural e ética da transmissão de saber.

Palavras-chave: Mestre, Servente, Aprendizagem, Artes Manuais, Mercado de Trabalho.

Glossário de palavras locais / técnicas

Servente: *Trabalhador auxiliar em obras, executando tarefas básicas como carregar, misturar massa, limpar materiais.*

Mestre: *Profissional de ofício com autonomia técnica e experiência para liderar uma obra.*

Obra: *Espaço de trabalho prático (construção, oficina mecânica, carpintaria, etc.).*

Aprendizagem informal: *Saber adquirido fora da escola formal, pelo exercício prático diário.*

Introdução

Em Moçambique e em muitos países africanos, a escola formal não absorve todos os jovens. Muitos interrompem os estudos por razões económicas, culturais ou sociais, ingressando cedo no mercado informal de trabalho. Nas obras de construção, oficinas de mecânica, carpintarias ou serralharias, encontram uma alternativa: aprender a profissão com mestres de artes.

Contudo, a relação entre mestres e serventes tem sido marcada por tensões. Muitos jovens permanecem anos como auxiliares, carregando baldes de areia, misturando massa, puxando madeira, lavando pincéis ou trocando pneus e abrindo porcas, sem nunca receber instrução para se tornarem mestres.

O dilema é claro: será que os mestres recusam ensinar por medo de perder o monopólio do saber e do mercado? Ou os jovens, aflitos pela sobrevivência, não se posicionam como aprendizes, mas apenas como trabalhadores temporários?

Segundo Nhonga (2010), “a transmissão do saber técnico em Moçambique continua frágil porque não há mecanismos de responsabilização entre mestre e aprendiz, ficando tudo dependente da boa vontade individual”.

O presente trabalho busca analisar a questão a fundo, apoiando-se em debates comunitários, estudos académicos e exemplos concretos.

O Papel dos Mestres na Comunidade Africana

O mestre não é apenas um trabalhador especializado: é guardião de uma arte. Nas sociedades tradicionais, os ofícios tinham dimensão comunitária:

- ✓ **O carpinteiro** construía tambores, portas e arcos para cerimónias;
- ✓ **O ferreiro** fabricava enxadas, catanas e armas de caça;
- ✓ **O pedreiro** erguia casas de pedra ou barro, símbolo de estabilidade.

Como escreve Lopes (1997), “os mestres de ofícios em África sempre foram mediadores entre o trabalho e a cultura, carregando uma herança que ultrapassa o simples fazer manual”.

Um provérbio gitonga resume: “*Mualo anga velegua nati tumo, hatsavo hidi hevuzua khu va khongolo*” - ninguém nasce mestre, aprende-se com quem veio antes.

Ser mestre não é algo nato, mas se adquirida através do ensino e aprendizagem, com os peritos das áreas. Há necessidade para cada um da mesma maneira que conseguir atingir o nível de mestre fazer para que os seus semelhantes descendentes o atinjam.

Porque os Mestres dificultam a transmissão do conhecimento?

Face a esta questão as respostas podem divergir e subjectivas, mas vamos aqui elencar algumas de entre as várias:

a) A questão do pagamento

Muitos mestres alegam: “Se nas escolas técnicas se paga propina, porque aqui não?”. Essa lógica cria uma barreira, pois a maioria dos jovens serventes não tem condições de pagar mensalidades. Muitos mestres exigem remuneração para transmitir o seu saber, sem se interessar em como ele adquiriu.

b) Mercantilização da arte

O mestre nos últimos anos antes de ensinar pensa dos ganhos que o seu instruendo vira adquirir futuramente. A arte é vendida porque é para render dinheiro pela toda vida.

c) O pedido inicial dos jovens

Segundo relato, “os jovens aparecem pedindo trabalho para ganhar 100 ou 200 meticais por dia, mas nunca dizem que querem aprender”. O mestre, por sua vez, entende que não precisa dar mais do que foi pedido.

d) Hierarquia rígida

Em muitas oficinas e obras, há um estatuto não escrito: servente é servente, mestre é mestre. O salto entre um e outro raramente é facilitado. Cada um conhece o seu posicionamento, não pode haver interferência sob risco de estragar o trabalho doutro e sancionado.

e) Medo da concorrência

Há mestres que pensam: “Se eu ensinar a todos, amanhã não terei obras”. Mas, como escreve Gundane (2020), “num mercado aberto, a multiplicação de mestres não destrói oportunidades; cria um ambiente de maior qualidade e preços mais justos”.

f) Falta de pedagogia

Um mestre pode ser excelente pedreiro, mas incapaz de ensinar. A transmissão exige paciência e didática, qualidades que muitos não praticam. Aliás ensinar não é mera tarefa, mas sim uma vocação, dom e competência didáctica nata e treinada.

Um provérbio ”cicopi” lembra: “*m ’gondisi anga pindua ngu gondi*”, O aprendiz pode até superar o mestre, mas isso não deve ser temido, e sim celebrado. Deve constituir um orgulho ao mestre ao ver os seus discípulos a fazerem trabalhos extraordinários que lhe superam.

A Responsabilidade dos Serventes

Não basta culpar os mestres. Os jovens também têm responsabilidades acrescidas:

Visão imediatista: Muitos procuram o trabalho apenas pelo dinheiro rápido, não pela formação.

Falta de humildade: Rejeitam tarefas menores, sem perceber que todo mestre já começou assim.

Pouca clareza de objectivos: Chegam em silêncio, sem dizer explicitamente que querem aprender.

Indisciplina: Há serventes que mudam constantemente de local de trabalho, não completando ciclos de aprendizagem, pelo mau comportamento.

Foco e Persistência: O ser humano quando cresce deve ter tendências futuristas e criar foco no que deseja. Isso lhe fará ser persistente e fixo na arte, a quem começa poucos dias depois diz não é isto que queria.

Como alerta Nhunga (2010): “o aprendiz que não demonstra vontade, não inspira o mestre a transmitir o saber”.

Provérbio “cicopi”: “*totse vo timisela*”, O jovem precisa seguir o mais velho para crescer.

Causas Estruturais

Ausência de escolas técnicas acessíveis: A maioria dos centros de formação estão em capitais; nas zonas rurais inexistem.

Economia informal: O ensino depende do mestre, sem regulamentação. Não existe leis para os mestres, tudo depende da sua vontade.

Cultura do segredo: Em algumas tradições, certos ofícios eram ensinados apenas dentro da família.

Insegurança económica: Mestres vivem em instabilidade, temendo perder a sobrevivência se multiplicarem concorrentes.

Um provérbio xitswa resume: “*kufamba miri, ku sala wutivi*” O corpo morre, mas o conhecimento deve permanecer. Reforçando a pertinência de cada um fazer de tudo para deixar o seu legado.

Consequências da Não-Transmissão

Frustração juvenil: Muitos jovens desistem após 5 a 10 anos de servente, voltando a estaca zero.

Perda de talentos: Jovens criativos que podia alavancar a área e desenvolver o país e além fronteira, abandonam.

Custo elevado das obras: Com poucos mestres, os preços sobem no mercado das contratações, fazendo com que muitas pessoas mesmo com material não consigam construir por falta do fundo para pagar mestre.

Envelhecimento do sector: Mestres mais velhos morrem sem deixar sucessores. Ou idosos ainda nas obras correndo risco de adquirir doenças ou fazer obras sem qualidade por falta de força.

Estagnação local: Comunidades ficam sem carpinteiros, mecânicos ou pedreiros disponíveis. Tem de se recorrer a outras comunidades ou além fronteira para se ter um mestre qualificado.

Obras desqualificadas: Jovens curiosos substituem os mestres e fazem trabalhos sem consistência, perigando as vidas humanas e gastos desnecessário de material.

Exemplos Concretos em Moçambique

Maputo: Oficinas de serralharia no bairro Chamanculo mostram a prática de ensinar rapidamente familiares, mas manter outros jovens apenas em tarefas manuais.

Beira: Em oficinas mecânicas, sobrinhos de mestres tornam-se mestres em 2 anos, enquanto outros serventes permanecem 8 a 10 anos sem progressão.

Nampula: Carpintarias relatam desistência em massa de jovens após 6 anos como serventes.

Gaza: Pedreiros locais afirmam não ensinar muito para evitar que os “rapazes novos” lhes tirem clientes.

Inhambane (2018): Jovens serventes em Zavala relataram passar mais de 7 anos sem aprender a assentar tijolo correctamente; apenas filhos de mestres recebiam instrução. A arte é monopolizada em famílias.

Provérbio “cicopi” “*kumba gondisa ku daya wuzivi*” O conhecimento morre se não for partilhado.

Considerações Finais

O dilema entre mestres e serventes é cultural, social e económico. De um lado, mestres guardam o saber por medo da concorrência; de outro lado, jovens não se afirmam como aprendizes dedicados. O resultado é frustração, perda de talentos e atraso no desenvolvimento comunitário.

A solução passa por equilíbrio: mestres devem entender que ensinar é imortalizar o próprio nome, e serventes precisam assumir humildade e persistência. O Estado e a sociedade devem criar condições formais de aprendizagem e valorização dos ofícios.

Se nada for feito, o conhecimento morrerá com os mestres mais velhos, deixando comunidades órfãs de técnicos essenciais. Daí, avançar-se as *soluções possíveis*:

- **Formalização da aprendizagem:** Parcerias entre associações de mestres e escolas técnicas;
- **Contrato de aprendizagem:** O jovem deve declarar que deseja aprender, e o mestre assumir esse compromisso;
- **Incentivo governamental:** Subsídios e microcréditos para jovens aprendizes;
- **Mudança de mentalidade:** Ensinar perpetua o nome do mestre; um ex-aprendiz orgulhoso é publicidade viva do seu mestre;
- **Competição saudável:** Muitos mestres reduzem custos e aumentam qualidade do trabalho;
- **Promoção cultural:** Campanhas que valorizem os ofícios tradicionais e mostrem sua dignidade.

Um provérbio “cicopi” lembra: “*manguana ovaho, nguku nyasi a gondisa nya nova*” O futuro só existe se o presente transmitir o passado.

Deve haver a passagem do testemunho, dos mais velhos aos mais novos. Se as gerações actuais serem egoístas com o que assimilaram dos seus antecessores, o futuro será inserto devido a falta do suporte. Toda a obra precisa do alicerce para ter robustez. Logo, cabe aos mestres fazerem a sua parte sob abertura total dos jovens serventes para aprender e progredir.

Referências Bibliográficas

Chimbutane, F. (2011). *Línguas e educação em Moçambique*. Maputo: Escolar Editora.

Firmino, G. (2015). *Políticas linguísticas e educação em África*. Lisboa: Colibri.

Gundane, J. (2020). *Educação técnica e profissional em Moçambique: desafios e perspectivas*. Universidade Eduardo Mondlane.

Lopes, A. (1997). *Educação e trabalho em África*. Lisboa: Dom Quixote.

Nhonga, A. (2010). *Formação técnica e inserção laboral juvenil em Moçambique*. Maputo: UEM.

Nketia, J. H. K. (2004). *African Cultural Values: A Contemporary Sourcebook*. Accra: Sankofa Publishing.